

ESTUDO DE CASO: AS PRINCIPAIS MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS NAS RESIDÊNCIAS FINANCIADAS PELA CAIXA, NA CIDADE DE OEIRAS – PI.

Edição 117 DEZ/22, Engenharias / 12/12/2022

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7429448

Francisca Raquel de Sousa Menezes¹

Nordean Vieira de Oliveira²

Profa. Esp. Luanna de Carvalho Santos³

Resumo

O presente estudo tem como objetivo identificar as principais manifestações patológicas em edificações residenciais financiadas pela Caixa, na cidade de Oeiras – PI. A metodologia usada foi fundamentada num estudo de caso de natureza descritivo, com abordagem quantitativa, através de visitas in loco, registros fotográficos e aplicação de formulário quantitativo. A amostra foi composta por quinze residências do Loteamento Bosque dos Pássaros, na cidade de Oeiras, as quais foram selecionadas pelo método de cumbuca. Os dados coletados foram compilados por tipo de manifestações patológicas. Os resultados desse

estudo evidenciam que dentre as patologias encontradas nas edificações, as de maiores frequências foram às fissuras e trincas. Assim, após a identificação das patologias apresentadas, é necessário que seja feito um planejamento, visando manutenções preventivas, a fim de garantir a segurança das edificações, bem como prever e amenizar danos futuros.

Palavras-Chave: Manifestações patológicas. Construção Civil. Edificações. Patologias. Engenharia.

Abstract

The present study aims to identify the main pathological manifestations in residential buildings financed by Caixa, in the city of Oeiras – PI. The methodology used was based on a case study of a descriptive nature, with a quantitative approach, through on-site visits, photographic records and application of a quantitative form. The sample consisted of fifteen residences in the Loteamento Bosque dos Pássaros, in the city of Oeiras, which were selected using the bowl method. The collected data were compiled by type of pathological manifestations. The results of this study show that among the pathologies found in buildings, the most frequent were fissures and cracks. Thus, after identifying the presented pathologies, it is necessary to carry out a plan, aiming at preventive maintenance, in order to guarantee the safety of the buildings, as well as to predict and mitigate future damages.

Keywords: Pathological manifestations; Construction; Buildings; Pathologies; Engineering.

1 INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, o campo da construção civil, sobretudo, no Brasil, consiste em um dos setores da atividade econômica que está se desenvolvendo bastante e atingiu um crescimento significativo desde a década de 1990, acarretando no aumento do número de obras. No entanto, Brito (2017) expõe que as circunstâncias socioeconômicas impulsionaram as obras a serem construídos com maior rapidez e com menor rigor no controle dos materiais usados e dos serviços realizados, fatores que provocam a queda na qualidade das construções.

Desse modo, observa-se, que em razão da competição do mercado imobiliário ocasionada pela crise econômica decorrente da pandemia do Covid-19, é cada vez mais comum que as obras sejam entregues nos seus prazos, muitas vezes exíguos sob o aspecto técnico. Neste contexto, aliado à mão-de-obra pouco qualificada, tem-se a redução da vida útil das edificações e o crescente surgimento das patologias (FIGUEIREDO; QUANDT, 2018).

Posto isto, Machado (2017) expõe que patologias são os defeitos que surgem nas construções civis, seja no decorrer da execução da obra, ou adquirida com o passar do tempo, e podem prejudicar o desempenho de uma edificação e das suas partes.

Partindo dessa perspectiva, o presente estudo tem o objetivo de identificar as principais manifestações patológicas em edificações residenciais financiadas pela Caixa, na cidade de Oeiras – PI, de modo a analisar as condições e qualidades desses investimentos, visando à prevenção e

minimização de riscos no que diz respeito ao surgimento de patologias. Diante do exposto, a necessidade de conhecer manifestações patológicas no ramo da engenharia civil se tornou algo essencial, uma vez que, o estudo das patologias nas edificações, a partir de suas manifestações, permite a construção de um conhecimento mais detalhado acerca de suas causas, ampara trabalhos de recuperação e manutenção e colabora para um entendimento aprofundado de cada uma das etapas que envolvem os processos de produção das edificações (IOSHIMOTO, 1988 apud FRANCO; NIEDERMEYER, 2017).

Com intuito de explorar assuntos elencados acima, este trabalho foi dividido em sete seções, sendo elas: introdução, nesse momento articulada. Seguida pelos tópicos da fundamentação teórica, abordando diversos temas sobre patologias da construção civil na sociedade brasileira; logo após será exposta a metodologia de pesquisa; depois serão feitas as análise e discussão dos resultados; seguida pelas considerações finais acerca do problema inicialmente proposto, com sugestões para futuras pesquisas; e em seguida os agradecimentos e referências bibliográficas.

2 PATOLOGIAS DAS CONSTRUÇÕES

De acordo com Nazário e Zancan (2011), patologia no dicionário, significa a parte da medicina que estuda as doenças. Desse modo, tal como a patologia médica, as construções também podem apresentar defeitos comparáveis às doenças, por exemplo: rachaduras,

corrosões, rupturas, fissuras, manchas, descolamentos, deformações, entre outras.

Segundo Gaiofatto (2005, apud Pozzobon, 2018), o tema patologia, no contexto da construção civil, começou a se popularizar nas escolas de engenharia a partir da década de 1970, acompanhado dos termos paralelos à medicina tradicional (o diagnóstico, a terapia e anamnese das construções). Os problemas de patologias são muito preocupantes, uma vez que coloca em risco a vida dos próprios.

Sob esse viés, Pedro et al (2002) classificam as patologias em quatro grupos, de acordo com sua origem. As congênitas surgem na fase de projeto e são causadas pela falta de observação das normas técnicas. As construtivas são ocasionadas pela má execução da obra, por mão de obra e materiais desqualificados. As adquiridas são àquelas que surgem durante a vida útil da edificação e são causadas pela exposição às intempéries. E as acidentais que são causadas por algum fenômeno atípico, quando há uma solicitação incomum. Segundo Machado (2017), o principal objetivo da patologia das construções é encontrar fundamentos e explicações técnicas e científicas para os erros localizados no comportamento das edificações. Para o autor, do ponto de vista da durabilidade, o objetivo da patologia é buscar definir uma forma de recuperação, reforço ou em situações mais severas a demolição da edificação danificada.

A técnica de análise de diagnóstico referente às patologias das construções segue um caminho específico em busca das causas das mesmas, o que denota sua devida importância para elaborar alternativas de intervenção. Essas patologias devem ser

identificadas e solucionadas, assim como mostra o método definido por Zuchetti, a fim de empregá-los no tratamento dos problemas apresentados através dos dados coletados, como mostra a imagem.

Figura 1: Técnica de análise de diagnóstico referente às patologias.

Fonte: Zuchetti (2015)

2.1 O CENÁRIO DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO BRASIL

O campo da construção civil exerce influência sobre diversos setores da economia do

país, seja através de sua alta taxa de geração de emprego, renda e impostos, ou pela geração

de demanda em outros setores. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

(IBGE, 2019), a construção civil foi o setor que mais gerou postos de trabalho formais no

Brasil, entre os anos de 2008 a 2019.

Vale ressaltar que houve diversos acontecimentos que interviram negativamente o

campo da construção civil na sociedade brasileira, como as crises imobiliárias de 2008, 2015

e 2016, e atualmente esse campo passou por um cenário de incertezas, em decorrência da crise

provocada pela pandemia da COVID-19.

Porém, mesmo com a pandemia, e principalmente por se enquadrar em

atividades

essenciais conforme definido na Lei Federal de enfrentamento ao COVID-19, no 13.979/2020

o setor da construção civil no Brasil não parou suas atividades e seguiram em alta, mesmo

durante a pior fase da pandemia, as vendas de unidades residenciais novas cresceram 9,8%

no Brasil, somente no ano de 2020 (BRASIL, 2020).

Desse modo, é notável a importância da participação do setor da construção civil para

o Brasil, tanto em relação à geração de emprego e renda, quanto na participação do PIB brasileiro, sendo considerado um dos alicerces da economia do país. A robustez do setor

mostra sua força diante eventos adversos, se consolidando ao longo do tempo demonstrando

capacidade de resistir e projetar cenários otimistas mesmo diante adversidades.

2.2 DESEMPENHO, DURABILIDADE E VIDA ÚTIL DAS EDIFICAÇÕES.

Segundo Taguchi (2010) a degradação antecipada das edificações ou de suas partes e a

consequente redução do seu desempenho, durabilidade e vida útil é um problema comum no

setor das construções. Esta deterioração acontece em razão do envelhecimento precoce das

construções, a qual habitualmente está relacionada fatores como baixa qualidade dos materiais

empregados na construção, falhas de projeto, execução e falta de manutenção ou má operação

do edifício.

De acordo com a norma de desempenho para edificações residenciais a NBR 15.575,

desempenho pode ser compreendido como o comportamento de cada material em serviço, ao

longo da vida útil da edificação, visando conforto, estabilidade, vida útil

adequada, segurança

estrutural e contra incêndios (ABNT, 2013).

Ainda de acordo com NBR 15.575, o conceito de durabilidade é a capacidade da edificação ou de seus sistemas de desempenhar suas funções, ao longo do tempo, submetidos

a condições de uso e manutenção especificadas. Do ponto de vista de lantás (2010) o conceito

de durabilidade de um material é a capacidade do mesmo manter as suas características

estruturais e funcionais originais pelo tempo de vida útil esperado, nas condições de

exposição para as quais foi projetada.

Para lantás (2010) a vida útil de uma edificação é o período de tempo em que uma

edificação e seus sistemas constituintes se prestem às atividades para as quais foram

projetadas, considerando a correta manutenção realizada conforme descrito nos manuais de

uso, operação e manutenção e sua periodicidade. Assim, a realização de manutenções é

importante para melhorar o nível de desempenho apresentado pela edificação, já que

conforme sua vida útil diminui, ele só tende a cair.

2.3 PRINCIPAIS TIPOS DE MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS

Na construção civil existem inúmeros tipos de patologias, que podem ter suas origens

em qualquer uma das fases do processo edificante (projeto, execução e manutenção) sendo

importante o conhecimento da origem do problema e o histórico da construção para que se possa apontar em que fase do processo aconteceu o erro que veio a gerar determinada

manifestação patológica. As patologias mais comuns que podem afetar as construções são:

fissuras, trincas, rachaduras, infiltração, umidade, manchas, falta de rejunte, mofo, bolor, eflorescência, e corrosão da armadura (HELENE, 2003).

Figura 2: Fissura em parede

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Figura 3: Mofo e umidade em parede

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

De acordo com os autores Claudiano e Oliveira (2019) as fissuras são aberturas em forma de linha que aparecem nas superfícies de qualquer material sólido, proveniente da ruptura sutil de parte de sua massa, com espessuras inferiores a 0,5mm; as trincas são mais profundas e mais evidentes, maiores de 0,5 mm e menores de 1,0 mm; e as rachaduras, por sua vez, são fendas com abertura maior que 1,5mm, são intensas e bem destacadas.

Na visão dos autores supracitados as manchas são indicio de oxidação nas armaduras, tem maior influência em dias chuvosos, aparece nos tetos e nas paredes com mais frequência. Os autores ainda expõem que mofo e bolor são causados por fungos, mas enquanto o bolor apenas infecta os objetos, o mofo corrói o material afetado (CLAUDIANO; OLIVEIRA, 2019).

Desse modo, o estudo das manifestações patológicas nas construções é de

grande

importância na busca de qualidade dos processos construtivos e na melhoria da habitabilidade e durabilidade das edificações. As patologias das construções são diversas e

ocorrem por diferentes motivos, sendo assim, é necessário conhecer o assunto a fundo a fim

de levar aos clientes a melhor solução e visando melhorar a vida útil da obra.

3 METODOLOGIA

A metodologia de uma pesquisa científica engloba todos os passos realizados durante

o desenvolvimento de um trabalho. De acordo com Rampazzo e Corrêa (2008, p. 09) a

“metodologia nada mais é do que o caminho traçado no processo de construção do

conhecimento”. Nesse sentido, pode-se dizer que metodologia é o esclarecimento em detalhes e

com exatidão de todos os processos utilizados durante o desenvolvimento de um estudo.

Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, esta pesquisa foi realizada baseada num

estudo de caso, considerando alguns problemas patológicos detectados em residências da

cidade de Oeiras – PI. No que se refere à abordagem da investigação o estudo tem caráter

quantitativo, e quanto aos seus objetivos é caracterizado como descritivo (GIL, 2010).

As edificações em análise referem-se às residências financiadas pela Caixa, localizadas no Loteamento Bosque dos Pássaros, Avenida José Lopes, S/N, bairro Jureminha,

na cidade de Oeiras, estado do Piauí. O loteamento possui 25 unidades habitacionais, das

quais foi retirada uma amostragem de 15 (quinze) unidades, aproximadamente 60% do total

de residências. As amostras foram selecionadas por meio de sorteio, pelo método de cumbuca.

A coleta de dados foi realizada entre os dias 12 a 19 de novembro de 2022, e ocorreu

através de uma análise presencial nas residências a fim de detectar as patologias existentes,

utilizando-se de formulários quantitativos e uso de câmera digital para registro fotográfico. As

manifestações patológicas foram subdivididas em sete categorias: estrutura, reboco, umidade,

pintura, forro, piso e outros, com a finalidade de detectar as principais patologias encontradas

nas residências. Os resultados obtidos foram analisados criteriosamente e expostos por meio

de gráficos, com objetivo de indicar a maior incidência das patologias.

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS DO ESTUDO DE CASO

Nesta seção serão apresentados os resultados da pesquisa, obtidos por meio dos formulários quantitativos e análise descritiva. As manifestações patológicas foram

classificadas em subgrupos de acordo com as patologias recorrentes e com maior incidência:

estrutura, reboco, umidade, pintura, forro, piso e outros. Nos gráficos estão distribuídos os

tipos de patologias dentre as edificações (porcentagem).

Quanto à estrutura das edificações, os dados do gráfico 01 revelam que fissuras e trincas são as manifestações patológicas com maior incidência e estão presentes em

aproximadamente 35% das estruturas das casas. Os problemas de rachaduras aparecem com

um grau de incidência menor, apontam 12% dos resultados; os problemas de humidade estão

presentes em 15% das edificações e apenas 4% das casas não apresentaram

nenhuma das patologias citadas.

Gráfico 1: Incidência de manifestação patológica na estrutura

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

As manifestações patológicas com relação ao reboco em paredes de origem estrutural,

nota-se no gráfico 2, a maior incidência foi de fissuras comprometendo 55% das edificações.

Rebocos pulverulentos aparecem com 28% e bolhas nas paredes com 17%.

Segundo Antunes

(2010), as fissuras são aberturas finas que atingem a pintura e o revestimento, não oferecendo

tantos riscos à estrutura da construção, porém, elas permitem a passagem de água de chuva,

facilitando a proliferação de bolores e levando as fissuras a evoluírem na espessura e

profundidade podendo se transformar em trincas ou rachaduras.

Gráfico 2: Incidência de manifestação patológica no reboco

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

De acordo com Figueiredo e Quandt (2018) a umidade é uma das principais causas de patologias nas edificações, sendo responsável por aproximadamente 50% dos casos, conforme pesquisas realizadas no Brasil. A sua identificação deve especificar os fenômenos causados à edificação pela presença da água. Assim, o gráfico 03 mostra que em relação à umidade, as manifestações patológicas com maior incidência foram manchas presentes em 31% das residências o que provoca bastante desconforto nos usuários; seguida de mofo com 25% e bolor com 19%.

Gráfico 3: Incidência de manifestação patológica de umidade.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Decorrente de fatores diversos, as patologias encontradas, quanto à pintura foram:

manchas com 29%; descoloração 23%; bolhas e descascamento com 24%, respectivamente.

Para Iliescu (2017), os problemas patológicos na pintura e podem ser ocasionados principalmente por quatro razões: aplicação de tinta sobre superfície úmida; aplicação de tinta sobre reboco sem cura adequada; má aderência da tinta devido à diluição incorreta e aplicação de tinta sobre superfícies que contenham partes soltas e caiação

Gráfico 4: Incidência de manifestação patológica de pintura

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Em relação ao forro das edificações, as manifestações patológicas com maior incidência foi o mofo, comprometendo 30% do total de residências; os problemas de infiltração, bolor, fissuras e trincas estão presentes em 17% das casas. Para Bacellar (2014) as principais consequências de patologias em forros denotam o aparecimento de fissuras em estruturas pela oxidação das armaduras e aparecimento de infiltração, bolor e mofo.

Gráfico 5: Incidência de manifestação patológica no forro

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Dentre as patologias associadas ao piso, no caso de piso cerâmico que é o utilizado nas edificações em estudo, destacam-se fissuras e trincas com 15%; desnivelamento e falta de rejunte 30%; descascamento 20%.

Gráfico 6: Incidência de manifestação patológica nos pisos.

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Claudiano e Oliveira (2019) expõem que os impasses que aparecem nas construções são progressivos, e podem se tornar mais graves, convertendo em um impasse maior, por exemplo, uma fissura é capaz de virar uma corrosão de armadura, flechas excessivas em vigas e lajes são capazes de gerar fissuras nas paredes e deslocamentos em pisos endurecidos assentados sobre os elementos menos rígidos. Foram localizados outros tipos de manifestações patológicas nas edificações, dentre as quais se destacam 29% de madeira desgastada; 29% de casos de entupimento e 14% de vazamento nas instalações hidráulicas; nas instalações elétricas foram vistoriadas 14% de fiação exposta e problemas no disjuntor, como mostra o gráfico.

Gráfico 7: Outros tipos de manifestações patológicas localizadas

Fonte: Dados da pesquisa (2022).

Com base na discussão teórica, no levantamento de dados e na análise que se apresentam, pode-se constatar por meio das informações que os tipos de patologias específicas com maior incidência, encontrado em cada grupo, nos mostra qual a manifestação patológica que deve ser evitada ou corrigida prioritariamente, dentre tantas, numa edificação residencial.

Acrescentado por Pedro et al (2002) os principais motivos que causam patologias estão relacionados à falta de projeto, falhas na execução da obra, uso de materiais de baixa qualidade, mão de obra sem qualificação e até mesmo a falta de fiscalização nas obras. Sendo assim, após a vistoria realizada nas residências, constatou-se a necessidade de uma investigação mais precisa dos fiscais que analisam as construções para liberação do benefício cujo fim é a casa própria, conseguindo assim evitar ou mesmo retardar o surgimento de patologias na construção como um todo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo objetivou identificar as principais manifestações patológicas em edificações residenciais financiadas pela Caixa, na cidade de Oeiras – PI. A partir dos resultados discutidos, constata-se que as manifestações patológicas de maior incidência foram fissuras e trincas relacionadas aos problemas de origem estrutural e com destaque nas manifestações de reboco, comprometendo 55% das edificações. Fundamentada nesses pressupostos, a presente pesquisa têm grande relevância, pois estudar as patologias no âmbito da construção é, sobretudo, uma abordagem recorrente e necessária à formação de um engenheiro civil consciente e apto a atuar no mercado das construções, visando à busca de qualidade dos processos construtivos e a melhoria da habitabilidade e durabilidade das edificações. Referente às limitações, é importante frisar que o tamanho da amostra se apresenta em número reduzido, por ser somente em um conjunto habitacional da cidade, o que permite considerar os resultados encontrados apenas para a população em questão, ou seja, não caracteriza os demais conjuntos habitacionais existentes na mesma cidade, ou até mesmo na região do estado. Diante do exposto, conclui-se que as patologias devem ser corrigidas logo quando forem detectadas, seja no início da execução da obra, ou ao longo de tempo de uso, pois elas podem reduzir a durabilidade e a vida útil das edificações.

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Sugerem-se, proposições para novos trabalhos relacionados ao presente estudo:

✓ Investigações mais aprofundadas sobre as patologias, suas causas e meios de prevenção, a fim de fornecer informações aos profissionais da área da construção civil

nas ações tomadas, visando ações preventivas.

✓ Ampliar o universo da pesquisa com levantamento de dados a níveis estadual e

nacional, a fim de suprir a necessidade de um estudo com amostra mais representativa.

✓ Averiguar a incidência das patologias das construções relacionando-as com o custo

benefício das edificações financiadas.

✓ Recomenda-se, seguir essa mesma metodologia, utilizando de formulários e métodos

estatísticos, pois os mesmos foram muito práticos para a elaboração desse trabalho.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15575**: Edificações habitacionais – Desempenho. Rio de Janeiro, 2013.

ANTUNES, G. R. **Estudo das Manifestações Patológicas em Revestimentos de Fachada**

em Brasília – Sistematização da Incidência de Casos. Dissertação de Mestrado

–

Universidade de Brasília. Faculdade de Tecnologia. 2010.

BRASIL. **Lei no 13.979/2020**. Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de

saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto

de 2019. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13979.htm. Acesso em 01 de ago. 2022.

BACELLAR, José. **Patologias na Cobertura**. Artigo. 2014. Disponível em: . Acesso em: nov. 2017.

BRITO T. F. **Análise de manifestações patológicas na construção civil pelo método Gut:**

Estudo de caso em uma instituição pública de ensino superior. 2017. 77 f.

Monografia

(Especialização) – Curso de Engenharia Civil, Centro de Tecnologia, Universidade Federal da

Paraíba, João Pessoa, 2017. Cap. 1.

CLAUDIANO, Jéssica Laura Pereira; OLIVEIRA, Ricardo Fonseca de. **Estudo de caso das**

manifestações patológicas na construção civil com ênfase no programa minha casa

minha vida (pmcmv). R. F.. GETEC, v.10, n.26, p.71-89/2019.

FRANCO, V. N. C.; NIEDERMEYER, F. M. **Manifestações Patológicas Geradas por Recalque de Fundações**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento.

Edição 07. Ano 02, Vol. 01. pp 194-214, Outubro de 2017. ISSN: 2448-0959.

FIGUEIREDO, Luiz Fernando; QUANDT, Rainer. **Principais manifestações patológicas**

em residências financiadas pela caixa econômica federal (CEF) no planalto serrano e

alto vale do rio Itajaí – de 2006 a 2016. Curitiba. 2018.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. São Paulo: Atlas, 2010.

HELENE, Paulo R. Do Lago. Manual de reparo, proteção e reforço de estruturas de

concreto.

São Paulo, Red Rehabilitar, 2003.

HIRT, Bruno Francisco. **Manifestações patológicas em obras de escolas públicas estaduais**

do Paraná. 2014. 48 f. Monografia (Especialização) – Curso de Engenharia Civil, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Curitiba, 2014.

IANFAS, Lauren Cristina. **Estudo de Caso: Análise de Patologias Estruturais em Edificação de Gestão Pública.** 2010. 57 fls. Monografia (Especialização em Construção de Obras Públicas) – Universidade Federal do Paraná.

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. **Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua: notas metodológicas.** Rio de Janeiro: IBGE, 2019. v. 1.

ILIESCU, Marcelo. **Patologia da Pintura.** 2017

MACHADO, Daniela. **Investigação das manifestações patológicas mais incidentes em edificações habitacionais de alvenaria estrutural com até cinco anos de uso.** Trabalho de Conclusão de Curso de Engenharia Civil. Unisul – Tubarão, 2017. Disponível em: https://riuni.unisul.br/bitstream/handle/12345/3815/TCC_Dani_Machado_revisado.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 15 de out. 2022

NAZARIO, Daniel; ZANCAN, Evelise C. **Manifestações das patologias construtivas nas edificações públicas da rede municipal e Criciúma:** Inspeção dos sete postos de saúde. Santa Catarina, 2011. Disponível em: Acesso em: 28 de março de 2015.

PEDRO, E. G.; MAIA, L. E. F. C.; ROCHA, M. O.; CHAVES, M. V. **Patologia em Revestimento Cerâmico de Fachada**. Curso de Pós-Graduação do CECON, Especialização em Engenharia de Avaliações e Perícias. Síntese de Monografia. Belo Horizonte, 2002.

POZZOBON, F. P. **Principais manifestações patológicas em estruturas de concreto armado e estudos de casos**. 2018.

RAMPAZZO, S. E.; CORREA, F. Z. M. **Desmitificando a metodologia científica: guia** prático para a produção de trabalhos acadêmicos. São Paulo: Habilis, 2008.

TAGUCHI, M. K. **Avaliação e qualificação das patologias das alvenarias de vedação nas edificações**. 2010. 64 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Engenharia Civil, Setor de Tecnologia da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Cap. 1.

ZUCHETTI, Pedro Augusto Bastianini. **Patologias da Construção Civil: Investigação** patológica em edifício corporativo de administração pública no vale do Taquari/RS. Lajeado: Centro Universitário UNIVATES. 2015.

1 Graduanda em Engenharia Civil na Faculdade de Floriano – FAESF;

2 Graduando em Engenharia Civil na Faculdade de Floriano – FAESF;

3 Professora Orientadora.

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2022

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil